

BOSHLANG`ICH SINIF O`QISH DARSLARIDA NASRIY ASARLAR USTIDA
ISHLASH METODIKASI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6459149>

Ergasheva Iroda Abdusattorovna

Sirdaryo viloyati Guliston Davlat universiteti

7-21M guruh magistranti, Shirin shahar umumiy

O`rta ta`lim maktabi boshlang`ich sinf o`qituvchisi

Oliy toifali, xalq ta`lim a`lochisi.

Annotatsiya: Ushbu maqolada boshlang`ich sinf o`quvchilarining faoliyati haqida, ularga o`rgatilayotgan foydali narsalar haqida, o`qituvchilarimiz boshlang`ich sinf o`quvchilarining sinflar kesimida turli qiziqarli mavzularda darlar rejalashtirayotganligi, qolaversa olimlarimiz ham boshlang`ich sinf o`quvchilarini ilm olishi uchun bosh qotirganlari va ularning ma`noli fikrlari haqida ma`lumot beriladi.

Kalit so`zlar: *sinf, dars, faoliyat, olimlar, fikr, ma`lumot, ravon, to`g`ri, fan, mashg`ulot, daraja.*

Boshlang`ich sinflarda o`qitilayotgan ona tili o`qish darslari adabiyot fanining tarkibiy qismi hisoblanadi. Dasturlarning o`qish va nutq o`stirish bo`limida o`tkaziladigan mashg`ulotlar mazmuniga; o`quvchilarni to`g`ri, ravon, ma`lum darajadagi tezlik bilan ifodali o`qishga o`rgatish; bolaning ona - Vatan, uning tabiati kishilar mehnatidagi qahramonlik, jasurlik, milliy istiqloq g`oyalarini ular ongiga singdirish kabi bilimlarni boyitish orqali o`quvchilarning bilim, ko`nikma malakalari kengaytiriladi, shakllanadi va mustahkamlanadi.

O`qish darslarini Davlat talablari asosida hayotiy tajribalarga, kuzatishlarga suyanib, hayotga bog`lab o`tishi uning ta`sirchanligi ongli idrok etishlarini ta`minlaydi. O`qish va nutq o`stirishning ta`limiy - tarbiyaviy maqsadlari, sinflar bo`yicha o`qish mazmunini o`qish ko`nikmalarining og`zaki va yozma nutqlarini rivojlantirish usullarini, o`qish mashg`ulotlarining yozma nutq bilan bog`lanish kabi masalalar aniq kiritilgan.

O`qish darslar davomida o`quvchilar so`zdagi harflarni bir-biriga bog`lab yozish, so`z va gaplarni kichik hamda bosh harflarni alifbe kitobida berilgan tartibda yozishga o`rgatiladi.

Boshlang`ich sinflarda o`qish darslari yuqori sinflardagi o`zbek adabiyoti, tarix, geografiya, biologiya va boshqa fanlarni o`zlashtirish uchun dastlabki asosni yaratadi. Shuning uchun boshlang`ich sinflardagi o`qish darslariga jiddiy e`tibor talab qilinadi. O`qish darslarini talabdagidek olib borish uchun o`qituvchi asosan quyidagilarga e`tibor berishi lozim. 6-10 yoshdagi bolalar bir soatga mo`ljallangan saboqni sabr toqat bilan tinglay olmaydilar. Ularning ruhiy tuzulishi qoyil harakatda, xayoli o`yinda bo`ladi. 10-15 minutdan ortiq davom etadigan gaplarni tinglay olmaydilar. Shu tugayli bu sinflarda ta`lim-

tarbiya vazifalari, asosan o‘yin, ashula, qisqa muddatli qiziqarli suhbat, hikoyalash va ifodali o‘qish orqali amalga oshiriladi.

Ifodali o‘qish turli badiiy va amaliy matnlarni puxta o‘zlashtirishning muhim metodlaridan biri sifatida o‘qituvchi uchun kalit rolini bajaradi. Ifodali o‘qish darslarda o‘quvchilarning zerikishiga yo‘l qo‘ymaydi, aksincha, faollashtiradi, badiiy asarlarga qiziqishini kuchaytiradi, adabiyotga havas uyg‘otadi.

O‘qish darslarida o‘quvchilarni ifodali o‘qishga o‘rgatishning, asosan ikki yo‘li bor:

1. Dars jarayonida turli matn xarakteridan kelib chiqib, o‘quvchilarni ifodali o‘qishga o‘rgatish;

2. O‘qish darslari materiallariga berilgan soatlarni qisqartirish hisobiga maxsus ifodali o‘qish dasturlari tashkil etish.

Boshlang‘ich sinflarda o‘quvchilarni ifodali o‘qishga o‘rgatish usullari quyidagilarni o‘z ichiga oladi.

O‘qish mashg‘ulotlarini o‘tkazish jarayonida o‘quvchilar nutq faoliyatining asosiy ko‘rinishi bo‘lgan ko‘nikmalari, matn va kitob ustida ishlash, o‘quvchilarning bog‘lanishli nutqini o‘stirish, nutq madaniyatini rivojlantirish nazarda tutiladi.

1-sinfda o‘quvchilar matnni ongli, to‘g‘ri va bo‘g‘inlab sidirg‘a o‘qishni o‘rganadilar o‘qish darslaridagina emas, balki barcha predmetlar yuzasidan o‘tkaziladigan darslarda hamda darsdan va maktabdan tashqari uyushtiriladigan mashg‘ulotlar jarayonida ham tuzatib borishga alohida ahamiyat berishi zarur. Bolalar o‘qilgan asarlar yuzasidan berilgan savollarga javob berishga o‘rganadilar. Matn ustida ishlash o‘qituvchi rahbarligida olib boriladi.

2-sinfda o‘quvchilarga so‘zlarni butunligicha sidirg‘asiga o‘qish malakasi shakllanadi. O‘qishning to‘g‘ri ifodali bo‘lishiga erishiladi. O‘qish sur‘ati tezlashadi. Bu sinfda o‘quvchilar matnning ayrim qismlarini, qisqa hikoyalarni ichida mustaqil o‘qishga o‘tadilar. Matn ustida ishlash murakkablashib boradi. Bolalar o‘qituvchi rahbarligida asarning asosiy mazmunini aniqlaydilar, qahramonlarning hatti xarakatini ifodalovchi so‘z va iboralarni topishga, voqea-hodisalarni so‘z bilan tasvirlashga o‘rganadilar. Ularda so‘z boyliqqa talab ortadi.

3-sinfda so‘zlarni butunicha sidirg‘a o‘qish ko‘nikmasi to‘la shakllanadi. So‘zlarni to‘g‘ri tanlashga, gap qurilishidagi so‘zlarning bir-biriga bog‘lanishidan to‘g‘ri foydalanishga talab etiladi.

4-sinfda o‘quvchilar so‘zlarni bo‘g‘inlamay sidirg‘a o‘qishlari, matnni tez, to‘g‘ri, ongli o‘qiy olishlari kerak. Bu sinfda o‘quvchilarni bo‘g‘inlab o‘qishga yo‘l qo‘ymaslik kerak .

Bolalar o‘qilgan matn mazmunini mustaqil ravishda qayta hikoya qilishlari, matn yuzasidan sodda reja tuza olishlari, uning asosiy mazmunini ajrata olishlari, o‘qilgan matnni to‘la, qisqartirib tanlab qayta hikoya qilishlari zarur.

Ifodali o‘qish va o‘zaro nutqiy faoliyat jarayonida bolalarning adabiy talaffuz me‘yorlari shakllanadi. O‘quvchilar nutqining faollashuvi nutqning grammatik shakllarini to‘g‘ri qo‘llash va to‘g‘ri talaffuz etish bolalar nutqining ravon ifodali bo‘lishiga yordam beradi. Ifodali o‘qishga o‘rgatishda:

a) nafasdan to‘g‘ri foydalana olish;

b) adabiy til talaffuz normalarini yaxshi bilish;

d) soʻz boʻgʻin va tovushni toʻgʻri aniq talaffuz etish.

Oʻqish vaqtida badiiy asar namunasida ifoda etilgan his tuygʻuni, yozuvchi yoki qahramonning ichki kechinmalarini asarning mazmunini yecha olishga erishish. Oʻqishdagi normal tezlik oʻqilganning maʼnosini toʻliq anglab olishga yordam beradi. Normal tezlikda oʻqish orqali bola gapdagi asosiy mazmunni anglaydi. Aksincha, ortiq darajada oʻqish orqali mazmunini tushunishga toʻsqinlik qiladi. Oʻqish tezligini rivojlantiruvchi asosiy shartlardan biri toʻgʻri oʻqishdir. Oʻqish tezligini oshirish uchun bola ravon oʻqiydigan boʻlishi kerak. 1-sinfda oʻquvchilar oʻqish tezligi davlat talablariga nisbatan 25-30 soʻzdan iborat boʻlishi kerak. 2-sinfda esa 40-50 soʻz, 3-sinfda 60-70, 4-sinfda 80-90 soʻzdan iborat boʻlishi kerak. Oʻqish tezligi oʻqilayotganning maʼnosini tushunish va qabul qilishga bogʻliq. Juda sekin oʻqish ham ongli boʻlishga halaqit beradi. Oʻqituvchining oʻqish tezligi yuzasidan koʻrsatilgan namunasi uning normal holatda soʻzlashish tempiga teng kelishi kerak.

Maʼlumki, XX asrning 2-yarmida boshlangʻich sinf metodikasi badiiy asarga estetik jihatdan yondashib sanʼat asari sifatida oʻrganish gʻoyasi ilgʻsri surilgan boʻlsa, psixologik izlanishlar kichik yoshdagi oʻquvchilarning potensial qobiliyati adabiyot dunyosini tanishtirishga boshqacha yondashish kerakligini taqozo etadi. Jumladan, N.N svetlovskaya oʻquvchining mustaqil oʻqish nazariyasini olib chiqgan boʻlsa, Ye.A.Adamov, M.S. Vasileva, V.G.Goretskiy, M.I Omorokov, T.G.Ramzieva va boshqalar badiiy asarning shakl va mazmunini tahlil qilish, L.A.Gorbushina, O.V.Kubasova L.N.Mali va boshqalar ishlab chiqqan metodikada oʻquvchilarning ijodiy ishlariga, ayrimlari esa oʻqish texnikasini rivojlantirish zarurligini aytgan.

“Boshlangʻich va maktabgacha taʼlim metodikasi” kafedrasi 1978-yilda tashkil topgan boʻlib, unga dastlab dotsent Bayi Turdiev rahbarlik qilgan. B.Turdiev boshlangʻich sinflarda ona tili oʻqitish metodikasiga doir bir necha oʻquv va uslubiy qoʻllanmalar muallifi hisoblanadi.

Keyinchalik turli davrlarda kafedraga dotsentlar T.Shotoʻraev, B.Sodiqov, Ch.Niyatov, H.Abdukarimov, Q.Yoʻldoshev, O.Mamajonov, B.Burxiev, R.Ergashev, P.Xolmatov, B.Rahimov, F.SHaripov, A.Bolibekov, H.Yodgorovlar rahbarlik qilishdi. Oʻtgan 40 yil davr mobaynida professor-oʻqituvchilarning ilmiy salohiyati oshdi. Ular orasidan fan doktorlari (Q.Yoʻldoshev, B.Rahimov), koʻplab fan nomzodlari (R.Ergashev, Oʻ.Roʻziboeva, P.Xolmatov, G.Isaeva, M.Sariboeva, D.Elmuratovalar va boshqalar) yetishib chiqdi va yana bir necha yosh oʻqituvchi tadqiqotchilar (A.Fayzullayev, M.Toshmatova, N.Misirova) dissertatsiya himoya qilish arafasida.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR ROʻYHATI

1. Boshlangʻich taʼlim vilipediya
2. Boshlangʻich taʼlim oʻqitish metodikasi
3. Taʼlim maqsadi. 15-noyabr, 2019-yil
4. <https://utas.uz>

